

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

PHILIPPINE E-JOURNALS

Angeli B. Degan

Teacher I

Kibungan National High School
Benguet Division, Cordillera Administrative Region
DOI 10.5281/zenodo.20287829

Ang Bukal na Umagos sa Dagat

Isang manlalakbay na magiting
Umaagos nang matiwasay
Binibigyang-kulay ang nadadaanang buhay
Malaya, bukas, at kaaya-aya
Ang uhaw na lupa'y binibigyang-buhay niya.

Ang bawat pag-agos, katumbas ay buhay na payapa
Ang bawat dantay sa lupa ay butil na biyaya
Walang pait, walang lason, tanging lasa nito'y
preskong patak sa bawat dila
Bukal na bukas sa sinumang lumalapit maging dalita
Bukal na nangarap mapagbuti ang buhay ng iba.

Buhay na buhay
Masayang naglakbay
Umagos sa kanayuna't binuhay kanilang haraya
Kawalan niya't pagal na katawa'y di niya inalintana
Batid niyang susi ang pagkakaisa sa tagumpay
na inaasam niya.

Dila nito'y dumatay sa malawak na kabihasan
Mapait... mapakla... Hindi ito ang lasang kanyang inaasahan
Sinubukang umatras ngunit hinigop siya ng
mapait na katotohanan
Sa gilid ng mata ay pumatak ang luhang tumulad
sa lasa ng bago niyang kapaligiran
Pasan niyang problema ng iba ang nagsilbing lason niya.

Tumanaw ito sa buhay niyang nakaraan
Ngumiti ang dahon at binuka ang bibig na tila nag-aantay
sa patak na mula sa kaibigan
Di man niya nais ngunit malakas ang hila ng bagong
kapaligiran
Ang dating nagbibigay buhay sa kanayunan, ngayo'y
nagbago ang lasa at pangangatwiran.